

UM PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE POR HANSENÍASE, NAS REGIÕES BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 2018 A 2023: ESTUDO ECOLÓGICO.

An epidemiological overview of hansen's disease mortality, in brazilian regions
from 2018 to 2023: ecological study.

Un panorama epidemiológico de la mortalidad por lepra en las regiones
brasileñas en el período de 2018 a 2023: estudio ecológico.

Artigo original – Estudo Epidemiológico

DOI: 10.5281/zenodo.14034822

/Recebido: 27/10/2024 | Aceito: 01/11/2024 | Publicado: 04/11/2024

Fernanda Santinoni Couto
Graduanda em medicina.
Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, Marília, Brasil.
nandasantinoni@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-5812-1961>

Sofia Henriques Novaes
Graduanda em medicina.
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG, Belo Horizonte, Brasil.
sofianovaes21@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-7620-4060>

Lorena Pedro de Oliveira
Graduanda em medicina.
Faculdade Santa Marcelina - FASM, Unidade Itaquera, São Paulo, Brasil.
oliveiralorena864@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-8245-1697>

Vinícius Janson Freire
Graduando em medicina.
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG, Belo Horizonte, Brasil.
viniciusjansonjf@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-3806-4901>

Giovanna Fernandes Misiunas
Graduanda em medicina.
Universidade Santo Amaro - UNISA, São Paulo, Brasil.
giovanna.misiunas@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4305-911X>

Samantha Corrêa Batista da Silva

Graduanda em Medicina.

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, Brasil.

samantha.cbds@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-7013-6905>

Leticia da Silveira Ugioni

Graduanda em Medicina.

Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, Criciúma, Brasil.

leticiaugionimed@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-5397-7856>

Breno Veggi Godinho

Graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – SUPREMA, Juiz de Fora, Brasil.

brenonaiss@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-1827-7977>

Gabriel Navarro de Castro Marinho Alves

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Valença - UNIFAA, Valença, Brasil.

gabriel_navarro_@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-1061-2822>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://lockss.org/) sistem.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecciosa, caracterizada por lesões na pele e comprometimento dos nervos periféricos, especialmente nos olhos, mãos e pés. Essa condição pode causar incapacidades físicas e deformidades ao longo do tempo. O prognóstico da doença é resultado de diversos fatores englobando também condições e contextos coletivos. A hanseníase é uma doença que apresenta um número crescente de diagnósticos no Brasil e, por isso, demanda atenção da esfera científica. **OBJETIVO:** Analisar os dados epidemiológicos da mortalidade por hanseníase nas macrorregiões do Brasil, no período de 2018 a 2023. **METODOLOGIA:** Um estudo transversal observacional, de abordagem quantitativa realizado a partir da análise das notificações de mortalidade e morbidade hospitalar de hanseníase no Brasil, no período de 2018 a 2023, visando a prevalência em cada ano nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. **RESULTADOS/ DISCUSSÃO:** A Região Nordeste registrou o maior número de óbitos por hanseníase, totalizando 360 (46% do total), seguida pelo Sudeste (157), Norte (120) e Centro-Oeste (98). A Região Sul teve a menor taxa, com 46 óbitos. Essas diferenças refletem as condições socioeconômicas e desigualdades no acesso à saúde. A mortalidade está fortemente ligada à idade, com 60% dos óbitos em pessoas acima dos 50 anos, sendo os grupos de 60 a 69 anos e 70 a 79 anos os mais afetados. A mortalidade masculina foi significativamente maior, especialmente no Nordeste, onde foi 304% superior à feminina. A maioria das vítimas era parda (58,1%), e a escolaridade mais comum entre os óbitos foi "nenhuma" (31,9%), indicando que baixos níveis de educação estão associados a uma maior

vulnerabilidade à doença. **CONCLUSÃO:** Em suma, a hanseníase continua sendo um problema de saúde pública no Brasil. As regiões Norte e Nordeste exigem uma atenção especial devido à maior concentração de óbitos e desafios estruturais, especialmente entre as populações mais idosas. Para reverter esse cenário, é essencial fortalecer políticas públicas de saúde e promover o acesso igualitário ao diagnóstico e tratamento.

Palavras-Chave: Hanseníase; Epidemiologia; Lepra; Micobacteriose; Mycobacterium leprae.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Hansen's disease is an infectious disease, characterized by skin lesions and peripheral nerves impairment, specially on eyes, hands and feet. This condition can cause physical disabilities and deformities over time. The disease's prognosis is a result of several factors, encompassing conditions of collective contexts. Hansen's disease is an infirmity that presents an increasing number of diagnoses in Brazil and, therefore, demands attention from the scientific sphere. **OBJECTIVE:** To analyze the epidemiological data of Hansen's disease mortality in Brazil's macro-regions, from 2018 to 2023. **METHODOLOGY:** This is a cross-sectional observational study, with a quantitative approach carried out based on the analysis of the notifications of Hansen's disease mortality in Brazil, from 2018 to 2023, seeking the prevalence in each year in the regions of North, Northeast, Southeast, South and Midwest. **RESULTS/DISCUSSION:** The Northeast region recorded the highest number of leprosy-related deaths, totaling 360 (46% of the total), followed by the Southeast (157), North (120), and Center-West (98). The South region had the lowest rate, with 46 deaths. These differences reflect socioeconomic conditions and inequalities in access to healthcare. Mortality is strongly linked to age, with 60% of deaths occurring in individuals over 50 years old, and the most affected groups being those aged 60–69 and 70–79. Male mortality was significantly higher, especially in the Northeast, where it was 304% higher than female mortality. Most of the victims were of mixed race (58.1%), and the most common level of education among the deceased was "none" (31.9%), indicating that low educational levels are associated with greater vulnerability to the disease. **CONCLUSION:** In summary, leprosy remains a public health issue in Brazil. The North and Northeast regions require special attention due to the higher concentration of deaths and structural challenges, especially among the elderly population. To reverse this situation, it is essential to strengthen public health policies and promote equal access to diagnosis and treatment.

Keywords: Hansen's disease; Epidemiology; Leprosy; Mycobacteriosis; Mycobacterium leprae.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La lepra es una enfermedad infecciosa, caracterizada por lesiones en la piel y afectación de los nervios periféricos, especialmente en los ojos, manos y pies. Esta condición puede causar discapacidades físicas y deformidades con el tiempo. El pronóstico de la enfermedad es el resultado de diversos factores que también incluyen condiciones y contextos colectivos. La lepra es una enfermedad que presenta un número creciente de diagnósticos en Brasil y, por lo tanto, requiere la atención de la esfera científica. **OBJETIVO:** Analizar los datos epidemiológicos de la mortalidad por lepra en las macrorregiones de Brasil, en el período de 2018 a 2023. **METODOLOGÍA:** Se realizó un estudio observacional transversal, con un enfoque cuantitativo, a partir del análisis de las notificaciones de (Mortalidad o Morbilidad Hospitalaria) de lepra en Brasil, en el período de 2018 a 2023, evaluando la prevalencia en cada

año en las regiones Norte, Nordeste, Sudeste, Sur y Centro-Oeste. **RESULTADOS/DISCUSIÓN:** La Región Nordeste registró el mayor número de muertes por lepra, con un total de 360 (46% del total), seguida por el Sudeste (157), Norte (120) y Centro-Oeste (98). La Región Sur tuvo la menor tasa, con 46 muertes. Estas diferencias reflejan las condiciones socioeconómicas y desigualdades en el acceso a la salud. La mortalidad está fuertemente relacionada con la edad, con un 60% de las muertes en personas mayores de 50 años, siendo los grupos de 60 a 69 años y de 70 a 79 años los más afectados. La mortalidad masculina fue significativamente mayor, especialmente en el Nordeste, donde fue un 304% superior a la femenina. La mayoría de las víctimas eran de raza mixta (58,1%), y el nivel de escolaridad más común entre las muertes fue "ninguna" (31,9%), lo que indica que los bajos niveles de educación están asociados con una mayor vulnerabilidad a la enfermedad. **CONCLUSIÓN:** En resumen, la lepra sigue siendo un problema de salud pública en Brasil. Las regiones Norte y Nordeste requieren especial atención debido a la mayor concentración de muertes y desafíos estructurales, especialmente entre las poblaciones mayores. Para revertir esta situación, es esencial fortalecer las políticas públicas de salud y promover el acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento.

Palabras clave: Hanseníase; Epidemiología; Lepra; Micobacteriosis; *Mycobacterium leprae*.

INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução lenta, caracterizada por lesões na pele e comprometimento dos nervos periféricos, especialmente nos olhos, mãos e pés. Essa condição pode causar incapacidades físicas e deformidades ao longo do tempo. A doença afeta principalmente os nervos superficiais da pele e os troncos nervosos periféricos. (BIF et al., 2024). Presente em mais de 120 países, é uma doença tropical frequentemente negligenciada (VITIRITTI et al., 2024). Trata-se de uma condição profundamente afetada pelo ambiente social do paciente. As probabilidades de alguém adoecer resultam de uma mistura de fatores que ultrapassam as características pessoais, englobando também condições e contextos coletivos (LEANO et al., 2019).

Dentro do panorama brasileiro, a hanseníase é uma doença que demanda atenção, à medida que o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos da enfermidade (VOGADO, 2024) e concentra mais de 90% dos casos da América Latina (BRANDÃO, 2021). Determinantes sociais como desigualdade social e pobreza, presentes dentre alguns grupos sociais nacionais, pioram os índices da doença (LOPES et al., 2014), vulnerabilizando o Brasil a mais casos de hanseníase. Ainda, os estigmas relacionados à doença e aos sintomas de lesão na pele, como o preconceito equivocado de que a hanseníase é transmitida através do toque no doente, dificultam a busca por ajuda médica, prejudicando o diagnóstico e permitindo que a enfermidade se espalhe (FREITAS, 2023). A hanseníase é uma doença que apresenta um número

crescente de diagnósticos no país (BRASIL, 2024) e, por isso, demanda atenção da esfera científica e política a fim de criar políticas públicas eficazes para combater a problemática dentro da população. Assim, o presente estudo intenta contribuir para futuras pesquisas e ações para melhor direcionamento dos recursos da saúde pública.

METODOLOGIA

Um estudo transversal observacional, de abordagem quantitativa realizado a partir da análise das notificações de mortalidade por hanseníase no Brasil, no período de 2018 a 2023, visando a prevalência em cada ano nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Todos os dados de notificações por hanseníase foram coletados utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) associado ao Ministério da Saúde, coletados utilizando a ferramenta de tabulação TABNET. A pesquisa ocorreu em setembro de 2024, sendo o período temporal avaliado de janeiro de 2018 a dezembro de 2023.

Os dados coletados foram inseridos na plataforma Microsoft® Excel, analisando taxas de óbitos em todas as macrorregiões do Brasil, sendo as variáveis avaliadas: região do território brasileiro (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-oeste), faixa etária: (0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 39 anos, 40 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos ou mais), sexo (feminino e masculino), raça/cor da pele (branca, negra, amarela e indígena) e escolaridade (Sem instrução e Ensino Fundamental incompleto, Ensino Fundamental completo e Médio incompleto, Ensino Médio completo e Superior incompleto, Ensino Superior completo).

A partir dos dados coletados do DATASUS, foram avaliadas as prevalências das cinco regiões brasileiras separadamente durante o período de estudo. As informações foram analisadas e tabuladas no Microsoft® Excel. Após estimar as prevalências, a situação geral foi pesquisada a partir da média das prevalências, variáveis das regiões e suas faixas etárias.

As bases de dados utilizadas neste estudo são de domínio público, não envolvem a identificação dos indivíduos e respeitam as recomendações éticas da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

Gráfico 1 - Número de óbitos por hanseníase em cada região do Brasil entre 2018 e 2023.

Fonte: DATASUS (2024)

No total, foram registrados 781 óbitos, sendo a maior parte concentrada na Região Nordeste, que apresenta 360 óbitos, correspondendo por aproximadamente 46,09% do total de mortes registradas no período. O Sudeste, por outro lado, registrou 157 óbitos, representando cerca de 20,10% do total, enquanto o Norte (120 óbitos) e o Centro-Oeste (98 óbitos) também apresentaram números relevantes, com 15,36% e 12,54% dos óbitos, respectivamente. A região Sul registrou o menor número de óbitos, com 46 ocorrências, ou aproximadamente 5,88% do total.

A mortalidade por hanseníase apresenta uma correlação clara com a faixa etária, sendo que as populações mais velhas são desproporcionalmente mais afetadas. As faixas etárias com maior número de óbitos foram: 60 a 69 anos: 176 óbitos (22,5% do total), 70 a 79 anos: 157 óbitos (20,1% do total), 50 a 59 anos: 133 óbitos (17% do total).

Juntos, esses grupos etários acima dos 50 anos representam aproximadamente 60% de todas as mortes registradas no período analisado. No outro extremo, as faixas etárias mais jovens apresentaram números significativamente menores de óbitos. Por exemplo, entre os indivíduos de menor de 1 ano e de 10 a 14 anos, houve apenas 1 óbito em cada grupo. No entanto, os números crescem gradualmente a partir da faixa dos 20 a 29 anos (17 óbitos).

Quadro 1 - Número de óbitos por hanseníase por sexo em cada região do Brasil entre 2018 e 2023

Óbitos p/Residênc por Região e Sexo - 2018-2023 - Hanseníase			
Região	Masc	Fem	Total
Região Norte	87	34	121
Região Nordeste	271	89	360
Região Sudeste	115	42	157
Região Sul	32	14	46
Região Centro-Oeste	76	21	97
Total	581	200	781

Fonte: DATASUS (2024)

Durante o período analisado, a mortalidade na população masculina foi significativamente maior do que na população feminina em todas as regiões do país. Destaca-se a desproporcionalidade de óbitos na região nordeste, onde a mortalidade masculina foi 304% do valor da feminina.

Quadro 2 - Número de óbitos por hanseníase por cor/raça em cada região do Brasil entre 2018 e 2023

Óbitos p/Residênc por Região e Cor/raça - 2018-2023 - Hanseníase							
Região	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Ignorado	Total
Região Norte	15	11	-	93	2	-	121
Região Nordeste	60	50	2	237	1	10	360
Região Sudeste	69	29	-	56	1	2	157
Região Sul	33	2	-	11	-	-	46
Região Centro-Oeste	21	15	-	57	-	4	97
Total	198	107	2	454	4	16	781

Fonte: DATASUS (2024)

No total, foram registrados 781 óbitos, sendo a maioria das vítimas da cor/raça parda, com 454 mortes (58,1%). A Região Nordeste teve o maior número de óbitos entre pardos, com 237 casos. Em seguida, a Região Sudeste registrou 69 óbitos entre brancos, totalizando 198 óbitos de pessoas brancas em todas as regiões. A segunda maior ocorrência foi entre pessoas de cor preta, com 107 óbitos, sendo a Região Nordeste a mais afetada nesse grupo, com 50 mortes. Óbitos entre indígenas (4) e pessoas de cor amarela (2) foram bem menos frequentes. Há também

16 óbitos cuja cor/raça foi ignorada.

Quadro 3 - Número de óbitos por hanseníase por escolaridade em cada região do Brasil entre 2018 e 2023

Óbitos p/Residênc por Região e Escolaridade - 2018-2023 - Hanseníase							
Região	Nenhuma	1 a 3 anos	4 a 7 anos	8 a 11 anos	12 anos e mais	Ignorado	Total
Região Norte	46	26	22	14	2	11	121
Região Nordeste	144	67	64	34	6	45	360
Região Sudeste	32	42	38	17	3	25	157
Região Sul	7	15	13	3	1	7	46
Região Centro-Oeste	20	24	25	10	1	17	97
Total	249	174	162	78	13	105	781

Fonte: DATASUS (2024)

A escolaridade predominante entre as vítimas foi "nenhuma", com 249 óbitos (31,9%), seguida pela faixa de 1 a 3 anos de escolaridade, que totalizou 174 óbitos (22,3%). A categoria "Ignorado" também apresentou um número significativo, com 105 óbitos (13,4%), evidenciando a falta de informações precisas sobre a escolaridade de muitas vítimas. Esses dados sugerem uma correlação entre baixos níveis de escolaridade e maior vulnerabilidade à hanseníase.

DISCUSSÃO

Os dados da pesquisa revelam importantes desigualdades regionais no panorama da mortalidade por hanseníase no Brasil, destacando a urgência de políticas públicas mais robustas e direcionadas, especialmente para o Nordeste e Norte, que apresentaram as maiores taxas de mortalidade. A Região Nordeste registrou o maior número de óbitos por hanseníase, totalizando 360 (46% do total), seguida pelo Sudeste (157), Norte (120) e Centro-Oeste (98). A Região Sul teve a menor taxa, com 46 óbitos. Essas diferenças refletem desigualdades no acesso à saúde e condições socioeconômicas.

A mortalidade está fortemente ligada à idade, com 60% dos óbitos em pessoas acima dos 50 anos, sendo os grupos de 60 a 69 anos e 70 a 79 anos os mais afetados. Este dado indica que a hanseníase tem consequências mais severas entre os idosos, possivelmente devido à maior suscetibilidade a complicações graves e comorbidades comuns em faixas etárias avançadas. Ademais, pode-se inferir que o diagnóstico tardio e o acesso limitado a tratamentos adequados nessa população contribuíram para a mortalidade elevada.

A mortalidade masculina foi significativamente maior, especialmente no Nordeste, onde foi 304% superior à feminina. Esses dados podem indicar maior exposição de homens ao *Mycobacterium leprae* e menor cuidado à saúde, o que leva ao diagnóstico tardio, aumentando o risco de desenvolver formas mais graves da doença.

A maioria das vítimas era parda (58,1%), e a escolaridade mais comum entre os óbitos foi "nenhuma" (31,9%), indicando que baixos níveis de educação estão associados a uma maior vulnerabilidade à doença. O dado destaca a predominância de vítimas pardas e reforça a desigualdade racial no impacto da hanseníase, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

Como dito anteriormente, os maiores desafios regionais encontram-se no Nordeste (46% dos óbitos) e Norte (15% dos óbitos). O Nordeste, responsável pela maior proporção de óbitos (360 mortes, 46% do total), e o Norte (120 óbitos) são regiões marcadas por desafios históricos e estruturais que contribuem para a maior mortalidade por hanseníase. Fatores como pobreza, desigualdade de renda, dificuldade de acesso a serviços de saúde de qualidade e infraestrutura deficitária tornam essas regiões especialmente vulneráveis. A prevalência da hanseníase em áreas rurais e regiões com altos índices de exclusão social dificulta o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Além disso, a falta de profissionais de saúde capacitados e de campanhas de conscientização frequentes nestas regiões agrava o quadro. O diagnóstico tardio, especialmente em homens, que demonstram uma mortalidade masculina 304% maior que a feminina na região Nordeste, é um sinal de que há uma lacuna nos cuidados e no acompanhamento precoce.

Em terceiro lugar, encontra-se o Sudeste (20% dos óbitos). O Sudeste, apesar de contar com uma infraestrutura de saúde mais desenvolvida, ainda registrou um número considerável de óbitos (157 mortes), representando cerca de 20% do total. Isso sugere que, mesmo em regiões com acesso relativamente melhor aos cuidados de saúde, ainda há falhas no diagnóstico precoce e na adesão ao tratamento, possivelmente entre populações marginalizadas, como pardos e negros, que constituem a maioria das vítimas.

Por fim, têm-se as regiões Sul (6% dos óbitos) e Centro-Oeste (13% dos óbitos). A região Sul teve o menor número de óbitos (46 mortes), enquanto o Centro-Oeste registrou 98 óbitos. A menor mortalidade no Sul pode ser explicada por melhores indicadores de desenvolvimento humano e uma rede de saúde mais acessível. No entanto, no Centro-Oeste, áreas rurais ou de difícil acesso podem ter contribuído para os números observados. Essas regiões têm potencial

para reduzir ainda mais a mortalidade se focarem em melhorar o acesso a diagnósticos e tratamentos em populações remotas.

Como oportunidades para redução da mortalidade têm-se: fortalecimento das políticas de saúde pública; educação e capacitação profissional; atenção às populações vulneráveis e redução das desigualdades raciais.

Fortalecimento das políticas de saúde pública: a implementação de programas direcionados ao controle da hanseníase nas regiões mais afetadas deve ser priorizada. No Nordeste e Norte, esforços específicos são necessários para melhorar o diagnóstico precoce e garantir o acesso contínuo ao tratamento. Políticas que aumentem a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) podem ter um impacto significativo, pois permitem o alcance de populações vulneráveis.

Educação e capacitação profissional: aumentar a capacitação de profissionais de saúde, especialmente nas áreas rurais e remotas, pode melhorar a detecção precoce e o manejo adequado da hanseníase. Além disso, programas de educação em saúde devem ser fortalecidos para aumentar a conscientização sobre a importância do tratamento precoce.

Atenção às populações vulneráveis: a alta mortalidade entre os grupos mais velhos (60 a 69 anos, 22,5% do total de óbitos) destaca a necessidade de focar em estratégias de cuidado para essa população. O aumento da vulnerabilidade à hanseníase em pessoas idosas, devido a comorbidades e diagnósticos tardios, sugere que o sistema de saúde precisa ser mais ágil e acessível para esse grupo. Além disso, é fundamental considerar a dimensão racial, uma vez que pessoas de cor parda foram desproporcionalmente mais afetadas (58,1% dos óbitos), especialmente nas regiões Nordeste e Norte.

Redução das desigualdades raciais: a predominância de óbitos entre pessoas de cor parda e preta, especialmente no Nordeste, evidencia a desigualdade racial no impacto da hanseníase. Políticas de saúde que promovam a equidade racial, com foco na inclusão de populações historicamente marginalizadas, são essenciais para reduzir a mortalidade. Campanhas de conscientização e atendimento especializado devem ser direcionados a esses grupos, com ênfase nas áreas mais vulneráveis.

CONCLUSÃO

Os dados ressaltam que a hanseníase continua sendo um problema de saúde pública no Brasil, com impacto desigual entre regiões e grupos populacionais. As regiões Norte e Nordeste exigem uma atenção especial devido à maior concentração de óbitos e desafios estruturais. Ademais, nas outras variáveis analisadas, concluiu-se que os grupos mais afetados pela doença são: grupos etários acima dos 50 anos, população masculina, cor/raça parda e escolaridade "nenhuma". Para reverter esse cenário, é essencial fortalecer políticas públicas de saúde, focar na educação e capacitação profissional, e promover o acesso igualitário ao diagnóstico e tratamento, especialmente entre os grupos raciais mais afetados e as populações mais idosas.

REFERÊNCIAS

- APARECIDA, M. et al. **Individual, socioeconomic and healthcare access factors influencing the delays in leprosy presentation, diagnosis and treatment: a qualitative study.** Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, v. 117, n. 12, p. 852–858, 24 ago. 2023.
- ARAÚJO, M. G. **Hanseníase no Brasil.** Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 36, n. 3, p. 373–382, jun. 2003. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/335vHvt6zgPfyXb7vnChvQJ/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 23 out 2024.
- BIF, S. M. et al. **HANSENÍASE NO BRASIL: DESAFIOS E AVANÇOS NA PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.** Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 1, p. 418–437, 8 jan. 2024. Disponível em: <<https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1153>>. Acesso em: 23 out 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **DATASUS.** Tabnet. 2018-2023. Brasília, DF: Ministério da Saúde.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico Hanseníase 2024.** Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2024/be_hansen-2024_19jan_final.pdf>. Acesso em: 23 out 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Prático Sobre a Hanseníase.** [s.l.] Ms, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.
- FREITAS, K. **Especialista afirma que preconceito dificulta o diagnóstico da hanseníase.** Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=445509>>. Acesso em: 23 out. 2024.
- IUKARY TAKENAMI, V. S. DA S. **Cenário epidemiológico da hanseníase e diferenças por sexo.** Rev Soc Bras Clin Med, v. 19, n. 2, abril/junho, 2021.
- BRANDÃO, M. **Janeiro é mês de conscientização sobre a hanseníase.** Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/janeiro-e-mes-de-conscientizacao-sobre-hanseniase>>. Acesso em: 23 out. 2024.
- KERR-PONTES, L. R. et al. **Socioeconomic, environmental, and behavioural risk factors for leprosy in North-east Brazil: results of a case-control study.** International Journal of Epidemiology, v. 35, n. 4, p. 994–1000, 1 ago. 2006. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16645029/>>. Acesso em: 23 out 2024.

LEANO, H. A. DE M. et al. Socioeconomic factors related to leprosy: an integrative literature review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, n. 5, p. 1405–1415, 1 out. 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/fsQgyqPLRf5rH8v5xjyBn3C/?lang=en>>. Acesso em: 23 out 2024.

LOPES, V. A. S.; RANGEL, E. M.. **Hanseníase e vulnerabilidade social: uma análise do perfil socioeconômico de usuários em tratamento irregular**. Saúde em Debate, v. 38, n. 103, p. 817–829, out. 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8KpB7mwYqTwxYZQfp8sPyny/>>. Acesso em: 23 out 2024.

MARTELLI, C. M. et al. **Spatial patterns of leprosy in an urban area of central Brazil**. Bulletin of the World Health Organization, v. 73, n. 3, p. 315–319, 1995.

MÁRTIRES, G. DA S. et al. **Quality of healthcare services to reduce leprosy in Brazil: a trend analysis from 2001 to 2020**. Revista Brasileira De Epidemiologia, Brazilian Journal of Epidemiology, v. 27, p. e240034, 2024.

NERY, J. S. et al. **Socioeconomic determinants of leprosy new case detection in the 100 Million Brazilian Cohort: a population-based linkage study**. The Lancet Global Health, v. 7, n. 9, p. e1226–e1236, set. 2019.

ROCHA, M. C. N.; NOBRE, M. L.; GARCIA, L. P. **Características epidemiológicas da hanseníase nos idosos e comparação com outros grupos etários, Brasil (2016-2018)**. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, n. 9, p. e00048019, 2020.

SANTOS, M. B. et al. **Clinical and epidemiological indicators and spatial analysis of leprosy cases in patients under 15 years old in an endemic area of Northeast Brazil: an ecological and time series study**. BMJ Open, v. 9, n. 7, p. e023420, jul. 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31352408/>>. Acesso em: 23 out 2024.

SANTOS, V. S. et al. **Pain and quality of life in leprosy patients in an endemic area of Northeast Brazil: a cross-sectional study**. Infectious Diseases of Poverty, v. 5, n. 1, p. 18, dez. 2016.

TEIXEIRA, C. S. S. et al. **Incidence of and Factors Associated With Leprosy Among Household Contacts of Patients With Leprosy in Brazil**. JAMA Dermatology, v. 156, n. 6, p. 640, 1 jun. 2020. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293649/>>. Acesso em: 23 out 2024.

VITIRITTI, B. et al. Hidden leprosy in a low-endemic area in southern Brazil: changes in endemicity following an active search. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 28, n. 4, p. 103853–103853, 1 jul. 2024. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39053886/>>. Acesso em: 23 out 2024.

VOGADO, Milena. **Brasil é o 2º país com mais casos de hanseníase no mundo**. Revista Terra, 28 jan 2024. Disponível em: <https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-hansenia-no-mundo-entenda-a-doenca,db96c21a0de1b8837cd472bee6e14f4bgpoyzcan.html?utm_source=clipboard>. Acesso em: 13 out. 2024.

WHO. World Health Organization. **Estratégia Global de Hanseníase 2021–2030 – “Rumo à zero hanseníase”**. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789290228509>>. Acesso em: 23 out. 2024.